

Oul în obiceiurile tradiționale de vindecare

Dr. Natalia GRĂDINARU,
Institutul Patrimoniului Cultural

Ouăle au fost folosite în medicina populară încă din cele mai vechi timpuri. Cu ajutorul lor, se vindecau unele din bolile dificil de tratat: psoriazisul, ulcerul gastric, astmul și multe altele. Materialul etnografic de teren și sursele bibliografice relevă faptul că în structura ritualurilor de vindecare, în care oul reprezintă principalul remediu terapeutic, sunt suprapuse elemente de magie, religie și cunoștințe empirice de tratare.

Funcția ritualului de vindecare, în care oul constituia remediu principal, este readucerea stării de echilibru organismului prin vindecarea bolilor fizice și sufletești, „alungarea duhurilor necurate și desfacerea vrăjilor făcute asupra bolnavului”. Astăzi, mai mulți cercetători din domenii adiacente susțin că ouăle au fost uzitate în ritualurile de vindecare grație capacității energetice puternice. Ele relaționează bine cu bio-câmpul uman fără a-l distorsiona. Se considera că ouăle sunt capabile să absoarbă și să distrugă structurile energetice negative. Grație acestei proprietăți, ele au fost întotdeauna utilizate pentru a elimina bolile și daunele aduse oamenilor. Erau utilizate, cu precădere, în vindecarea copiilor (pentru a scoate deochiul, fobiile, etc) deoarece impactul asupra bio-câmpului lor este foarte puternic.

Cu funcție apotropaică oul este investit în special în ritualurile asociate sărbătorilor Pascale cum ar fi spălarea rituală cu ou roșu din Dimineața zilei de Paște (copiii când se scoală dimineața în ziua de Paște, „sî spalî c-on ou roș și prindî la sînzi, și unu alb sî șii bălan și rumăn, ș c-o capicî și-i dîi Dumnezău bani peste an”). Tradiția mai spune ca ouăle roșii sfințite la Biserica Ortodoxă sunt un antidot redutabil contra farmecelor. Oul roșu păstrat în casă apără de răutăți, păzește casa de farmece, din această cauză femeile îngroapă câte un ou roșu după ușa; se mai poartă cu sine un ou roșu de la Paște până la Înălțare (Ispas), fiind considerat sfânt și apărător împotriva dușmanilor.

Oul se utiliza și în diagnosticarea celui bolnav. Cu gălbenușul unui ou, trecut peste tot trupul copilului, se afla locul unde „s-a cuibărit boala / junghiul”.

În riturile de vindecare (taumaturgice) se utilizau doar ouă proaspete, nu mai vechi de trei zile, de la o găină tânără. Se recomanda ca în ritual să respecte toate etapele, iar performatorul să fie o persoană cunoscătoare. De cele mai dese ori multe ori, pentru performare erau necesare ustensile cu reprezentări simbolice (33 de lumânări bisericești, cercul magic etc).

Deseori, oul se utiliza în practici simpatetice de vindecare a deochiului